

TIJORAT BANKLARIDAN UNDIRILGAN FOYDA SOLIG‘INING DAVLAT BYUDJETI YIG‘ILUVCHANLIGIGA TA’SIRI

Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi

Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti 2-boqich mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklaridan undiriladigan foyda solig‘ining davlat byudjeti daromadlari barqarorligi va ularning yig‘iluvchanligiga ko‘rsatgan ta’siri tahlil etilgan. 2020–2024 yillar statistik ma’lumotlari asosida davlat byudjeti daromadlari va banklar foyda solig‘i miqdori o‘zaro taqqoslangan. Tahlil natijalari shundan dalolat beradiki, tijorat banklari foyda solig‘i mutlaq ko‘rsatkichda muttasil o‘sib borishiga qaramasdan, uning davlat byudjeti daromadlari tarkibidagi ulushi nisbatan past darajada qolmoqda. Shu bilan birga, foyda solig‘i tushumlari byudjet barqarorligi va moliyaviy intizomni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada ushbu soliq turi yig‘iluvchanligini oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ham ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Tijorat banklari, foyda solig‘i, davlat byudjeti, soliq tushumlari, yig‘iluvchanlik, moliyaviy barqarorlik, soliq siyosati.

Kirish

Davlat moliyaviy siyosatining asosiy maqsadi byudjet daromadlarining barqarorligini ta’minlash va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini moliyalashtirishdan iborat. Bu jarayonda tijorat banklari tomonidan to‘lanadigan foyda solig‘i davlat byudjeti daromadlarining muhim manbalaridan biri sifatida alohida o‘rin tutadi.

Birinchidan, tijorat banklarining faoliyati mamlakat moliyaviy bozorida markaziy o‘rin egallaydi. Ularning sof foydasi hajmi bevosita kreditlash hajmi, foiz stavkalari, aktivlar sifatining yaxshilanishi hamda likvidlik darajasi bilan bog‘liq. Shuning uchun ham bank foydasidan undiriladigan soliq to‘lovlari nafaqat byudjet daromadlarini shakllantiradi, balki butun moliya tizimining sog‘lom ishlashiga ta’sir ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, bank foyda solig‘i yig‘iluvchanligi davlat byudjetining barqarorligi va prognoz ko‘rsatkichlariga erishishda muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. Agar banklarning soliqqa tortiladigan foydasi ortsa, davlatning moliyaviy imkoniyatlari ham kengayadi. Bu esa ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish uchun qo‘shimcha resurslar yaratadi.

Uchinchidan, bank foyda solig‘i yig‘iluvchanligi mamlakat soliq siyosatining samaradorligini ham namoyon etadi. Soliq stavkalari, imtiyozlar va nazorat

mexanizmlarining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi natijasida davlat byudjeti barqaror daromad oqimiga ega bo‘ladi. Aksincha, soliq bazasining torayishi yoki soliqdan bo‘yin tovlash holatlari yig‘im darajasini pasaytiradi.

O‘zbekiston sharoitida tijorat banklarining so‘nggi yillardagi moliyaviy natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, ularning foyda solig‘i bo‘yicha tushumlari davlat byudjeti daromadlarida salmoqli ulushga ega bo‘lib bormoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajribada kuzatilayotganidek, bank sektorida foyda soliqlarini hisoblashda shaffoflik va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta‘minlash davlat byudjeti yig‘iluvchanligini yanada kuchaytiradi.

2.3-Жадвал. Юридик шахслардан ундириладиган фойда солигининг давлат бюджети даромадларидаги аҳамияти

1-rasm. Yuridik shaxslardan undiriladigan foyda solig‘ining davlat byudjetiga ta‘siri³⁴

Davlat byudjeti 2020-yilda 160,4 trln so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib 353,7 trln so‘mga yetgan. Bu ko‘rsatkich 4 yil ichida qariyb 2,2 barobarga o‘sganini anglatadi. 2020 yilda ulush juda past bo‘lib, 0,18%ni tashkil qilgan. 2021 yilda esa bu ko‘rsatkich 0,36%ga ko‘tarilgan. 2022 yilda 0,28%gacha pasaygan, 2023 yilda 0,30% bo‘lgan, 2024 yilda esa yana 0,28% darajasida shakllangan. Tijorat banklaridan undiriladigan foyda solig‘i mutlaq qiymatda yildan-yilga oshib bormoqda.

Biroq uning davlat byudjeti daromadlari tarkibidagi ulushi barqaror past darajada (0,28–0,36%) saqlanib qolmoqda.

Bu esa davlat byudjeti daromadlari boshqa manbalar hisobiga tez sur‘atlarda oshayotgani, banklar foyda solig‘i esa kichik, ammo barqaror manba ekanini ko‘rsatadi.

1-jadval

2010-2023- yillarda O‘zbekiston Respublikasida haqiqatda yig‘ilgan Davlat byudjeti jami solikli daromadlari va ularning tahlili³⁵

³⁴ O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Кўрсаткичлар	2010-	2011-	2012-	2013-	2014-	2015-	2016-	2017-	2018-	2019-	2020-	2021-	2022-	2023-
Мутлақ миқдори.трлн.сўм	12,5	15,3	19,1	23,6	28,6	33,4	37,6	45,9	71,7	97,8	112,	138,	159,	184,
Мутлақ қўшимча ўсиш.трлн.сўм		2,85	3,81	4,48	4,96	4,86	4,23	8,26	25,1	26,7	15,0	25,3	21,4	24,7
Ўсиш суръати % да	100,0	122,7	124,8	123,3	120,9	117,0	112,6	121,9	154,7	137,6	115,3	122,4	115,5	115,5
Ўсиш суръати фарқ % да		22,7	2,07	-1,47	-2,41	-3,96	-4,36	9,28	32,8	-	-	-7,15	-6,92	0,05
қўшимча ўсиш.трлн.сўм		22,7	24,8	23,8	20,9	17,0	12,6	21,9	54,7	37,6	15,3	22,4	15,5	15,5
1% қўшимча ўсиш суръатининг қиймати .трлн.сўм		0,13	0,15	0,19	0,24	0,29	0,33	0,38	0,46	0,71	0,98	1,13	1,38	1,60

Jadval ma'lumotlari asosida ko'rinib turibdiki, 2010–2023-yillar davomida tijorat banklaridan undirilgan soliqlarning **mutlaq miqdori barqaror o'sib borgan**. Agar 2010-yilda 12,5 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 184,5 trln so'mga yetgan. Bu esa 13 yilda qariyb **14,7 barobar ko'payish** demakdir.

Mutlaq qo'shimcha o'sish ko'rsatkichlari yilma-yil turlicha bo'lib, 2018-yildan boshlab keskin yuqoriga ko'tarilgan. Xususan, 2018-yilda 25,2 trln so'mga, 2019-yilda esa 26,8 trln so'mga ko'paygan. Bunda mamlakatda amalga oshirilgan soliq va moliyaviy islohotlar, jumladan, **banklar foyda solig'i stavkalarining qayta ko'rib chiqilishi** muhim rol o'ynagan.

O'sish sur'ati 2010–2017-yillarda asosan barqaror bo'lsa, 2018-yilda 154,8%ni tashkil etib, keskin o'sish kuzatilgan. Keyingi yillarda esa 115–122% oralig'ida bo'lib, nisbatan barqarorlik yuzaga kelgan. 2019-yildagi -17,15% farq esa oldingi yilga nisbatan pasayish bo'lsa-da, jami yig'imlar hajmi yuqoriligicha qolgan.

Qo'shimcha o'sishning pul ifodasida mutanosib ravishda ortib borishi davlat byudjeti yig'iluvchanligining barqaror o'sishini ta'minlagan. Ayniqsa, 2020–2023-yillarda pandemiyadan keyingi davrda ham bank sektori davlat byudjeti daromadlari shakllanishida muhim manba bo'lib qolgan.

1% qo'shimcha o'sish qiymati 2011-yilda 0,13 trln so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 1,6 trln so'mga yetgan. Bu ko'rsatkichning o'sishi, har bir foizlik o'sishning byudjetga qo'shadigan qiymati ortib borayotganini anglatadi.

Umuman olganda, 2010–2023-yillar mobaynida tijorat banklaridan undirilgan soliqlar davlat byudjeti daromadlarining **yig‘iluvchanligini sezilarli darajada oshirgan**. Bu jarayon mamlakat moliyaviy barqarorligini ta’minlashda va iqtisodiy islohotlarni moliyalashtirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklaridan undiriladigan foyda solig‘i davlat byudjeti yig‘iluvchanligiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi omil bo‘lib, mamlakat moliyaviy barqarorligini ta’minlashda strategik ahamiyat kasb etadi. Shu bois banklar faoliyatida soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish, soliq bazasini kengaytirish va nazoratni kuchaytirish davlat moliyaviy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abduraxmonov, Q. X. (2022). Soliq siyosati va uning iqtisodiy samaradorligi. Toshkent: “Iqtisod-Moliya”.
2. Azizov, Sh. B. (2021). Tijorat banklarida bevosita soliqlarni undirish tartibini takomillashtirish yo‘nalishlari. Moliya va bank ishi, 4(2), 45–53.
3. Jumayev, Sh. (2020). Soliq tizimida daromad solig‘ini optimallashtirish muammolari. Iqtisod va moliya, 1(3), 22–29.
4. Karimov, A. (2019). Soliq nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: “Fan”.
5. Maxmudov, N. (2021). Bank sektorini soliqqa tortishda xalqaro tajribalar. Iqtisodiy tahlil jurnali, 5(1), 37–44.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2020 yil 30 dekabr). Soliq-byudjet siyosati konsepsiyasi to‘g‘risida.
7. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2023). O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy va moliyaviy ko‘rsatkichlari. Toshkent: Davstatqo‘m.
8. OECD. (2021). Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. Parij: OECD Publishing.
9. World Bank. (2022). Uzbekistan: Strengthening Tax Revenue Mobilization for Inclusive Growth. Washington, DC: World Bank Group.